

**ЖАҲОН БОЗОРИДА ТАШҚИ САВДОНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ
НОТАРИФ УСУЛЛАРИ ВА УЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ.
СОВИД ПАНДЕМИЯСИ ДАВРИДА НОТАРИФ ТАРТИБГА СОЛИШ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6761863>

Хамраева Ҳилола Хамро қизи
ЖИДУ магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада Жаҳон бозорида фаол ташқи савдони амалга оширишда тартибга солишнинг нотариф усуллари ҳақида сўз юритилган. Бундан ташқари, тараққий этган мамлакатлар ва ривожланаётган мамлакатлар томонидан қўлланилаётган нотариф усулларнинг турлари, ўрни ва роли, аҳоли саломатлиги, давлат иқтисодиёти ва маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни ҳимоя қилишдаги аҳамияти очиб берилган.

Аннотация: В данной статье рассматриваются нотариальные способы регулирования ведения активной внешнеэкономической деятельности на мировом рынке. Кроме того, выделены место и роль нотариальных методов, применяемых развитыми и развивающимися странами, их значение в защите здоровья населения, экономики государства и местных производителей.

Annotation: This article discusses the non-tariff methods of regulation in the conduct of active foreign trade in the world trade. In addition, the role of non-tariff methods used by developed and developing countries, their importance in protecting public health, the state economy and local producers are highlighted.

Калит сўзлар: ташқи савдо, тарифли чоралар, нотариф чоралар (NTM-non-tariff measures), нотариф барьерлар (non-tariff barriers), ЖСТ, санитария ва фитосанитария чоралари (SPS), UNCTAD, GATT, MAST.

Кириш. Бугунги кунда халқаро савдода кўп томонлама ва минтақавий савдо музокаралари натижасида божлар қўллаш каби тариф ставкаларидан фойдаланиш пасайиб, тарифсиз чораларнинг аҳамияти янада ортиб бормоқда. Сабаби, айрим мамлакатларнинг нотекис ривожланиши, иқтисодий ва сиёсий инқирозлар, ташқи иқтисодий алоқаларнинг чуқурлашуви натижасида мамлакатлар ташқи савдосида қўллайдиган тарифли чекловлар миллий бозорларни ҳимоя қилишнинг зарур даражасини таъминлай олмаслиги аён бўлди. Натижада, мамлакатлар савдо учун тарифсиз

тартибга солиш методларидан фойдаланишни афзал билишди. Шу сабабли, халқаро савдони давлат томонидан тартибга солиш тизимида тарифли чоралар билан биргаликда тарифсиз чора-тадбирларни ўрганиш долзарб аҳамиятга эга.

ГАТТ (General Agreement on Tariffs and Trade)/Жаҳон савдо ташкилоти (кейинги ўринларда ЖСТ)нинг талқинига мувофиқ, “нотариф усуллар – бу божхона тарифидан ташқари товарларни импорт ва экспорт қилишда амал қиладиган барча чоралар, яъни товар ва хизматларнинг божхона чегаралари орқали эркин ҳаракатланишига тўсқинлик қиладиган чоралардир¹”. Бундай усуллар мамлакат ички бозорига маълум турдаги товарларнинг кириб келишини чеклаш орқали иқтисодий ва ижтимоий хавфсизликни таъминлашга ҳамда, бу билан миллий иқтисодиётни ривожлантиришга қаратилган. Ҳолбуки, ЖСТнинг асосий тамойилларига мувофиқ, давлатлар тарифсиз чоралардан воз кечишга даъват этилса-да, аммо унинг норматив ҳужжатларида тўғридан-тўғри тақиқ мавжуд эмас.

Бундай чоралар товарларнинг халқаро савдосига иқтисодий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган, савдо ҳажмини ёки нархни ёки ҳар иккаласини ўзгартириши мумкин бўлган оддий божхона тарифларидан ташқари сиёсат чоралари сифатида белгиланган бўлиб, улардан ҳам ҳимоя, ҳам тартибга солувчи савдо воситалари сифатида ишлатилади. Улар санитария ва фитосанитария чоралари, савдодаги техник тўсиқлар, миқдорий чекловлар (масалан, квоталар), савдони ҳимоя қилишнинг шартли чоралари (масалан, антидемпинг божи) ва бошқа чораларни ўз ичига олади.

Экспортчилар, импортчилар ва сиёсатчилар учун тарифсиз чоралар қийинчилик туғдиради. Сабаби, тарифсиз чоралар савдога риоя қилиш ва процессуал харажатлар орқали таъсир қилади, кўпинча кичик экспортчилар ва ривожланишдаа ортда қолган мамлакатларга номутаносиб равишда таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, нотариф чоралари аҳоли саломатлиги ёки атроф-муҳитни муҳофаза қилиш каби муҳим давлат сиёсати мақсадларини ҳам амалга ошириши мумкин. Ушбу харажатлар ва даромадлар ўртасидаги мувозанатни сақлаш шаффофлик, сиёсатнинг изчиллиги ва халқаро даражадаги тартибга солувчи конвергенцияни талаб қилади. Ривожланаётган мамлакатлар учун бундай чора-тадбирларнинг қўлланилиши ва оқибатларини тушуниш самарали ривожланиш стратегияларини шакллантириш ва амалга ошириш учун жуда муҳимдир.

¹ 1994 йилдаги Тарифлар ва савдо бўйича Бош келишув. [Электрон манба]. URL: <http://docs.pravo.ru/document/view/20677726> (мурожаат санаси: 30.06.2021 й.).

Методология. Ушбу тадқиқотда муаллиф тизимли таҳлил, гуруҳлаш усули, қиёсий таҳлил усули ва статистик усул каби илмий усуллардан фойдаланган

Таҳлил ва натижалар. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Савдо ва Ривожланиш бўйича Конференсияси (UNCTAD) 1980-йилларнинг бошидан бери тарифсиз чоралар билан боғлиқ бўлган тадқиқот ва салоҳиятни ошириш дастури устида ишламоқда. У концепциядан (бундай чора-тадбирлар тўғрисида маълумот қандай тузилиши мумкинлиги) тортиб, маълумотларни тўплаш ва тарқатиш, тадқиқот ва сиёсат бўйича маслаҳатларгача бўлган тарифсиз чора-тадбирларнинг бутун “қиймат занжири”(value chain)ни қамраб олувчи комплекс дастурни ишлаб чиқмоқда.

Халқаро савдода НТМларнинг роли ва аҳамияти ортиб бораётганлиги сабабли, НТМлар бўйича тизимли, изчил ва таққосланадиган маълумотларга бўлган талаб ҳам ортиб бормоқда. UNCTAD НТМларни аниқлаш ва таснифлаш бўйича биринчи ўринда туради. 2006 йилда ташкил этилган MAST² (MultiAgency Support Team-мултиагентликларни қўллаб қувватлаш жамоаси) билан ҳамкорликда UNCTAD НТМларнинг таърифи ва умумий таксономиясини ишлаб чиқишни бошлади. Умумий тил - умумий тушуниш ва маълумотларни тўплаш, миқдорни аниқлаш, таҳлил қилиш ва НТМларга нисбатан шаффофликни ошириш имконини беришга қаратилган эди. MASTнинг (MultiAgency Support Team-мултиагентликларни қўллаб қувватлаш жамоаси) саъй-ҳаракатлари натижасида 2012 йилда НТМлар таксономияси ишлаб чиқилди. Ўшандан бери тасниф халқаро савдо ва маълумотлар йиғиш эҳтиёжларининг ўзгарувчан воқелигини ҳисобга

олган ҳолда қайта кўриб чиқилади.

² MAST куйидаги ташкилотлардан иборат: Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Monetary Fund, International Trade Centre, Organization for Economic Cooperation and Development, United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Industrial Development Organization, World Bank, World Trade Organization (WTO)

Импорт	Техник чоралар	A	Санитария ва Фитосанитария чоралари
		B	Савдо учун техник тўсиқлар
		C	Жўнатишдан олдин текширишлар ва бошқа божхона расмиятчиликлари билан боғлиқ чоралар
	Нон-техник чоралар	D	Адолатсиз ташқи савдо амалиётига қарши курашишга қаратилган чора-тадбирлар
		E	Лицензиялаш, квоталар ва бошқа миқдор-назорат чоралари, шу жумладан, квоталар
		F	Импорт қилинадиган товарлар нархларини назорат қилиш ёки уларга таъсир қилиш учун амалга ошириладиган нархларни назорат қилиш чоралари
		G	Молиявий чора-тадбирлар, масалан, валютага кириш ва унинг нархини тартибга солиш
		H	Рақобатга таъсир қилувчи чора-тадбирлар
		I	Савдо билан боғлиқ инвестиция чоралари
		J	Дистрибуция (тарқатиш) чекловлари
		K	Сотувдан кейинги хизматларга чекловлар
		L	Субсидиялаш ва бошқа рағбатлантириш чоралари
		M	Давлат харидлари бўйича чоралар
		N	Интеллектуал мулк чоралари ва ҳуқуқлари билан боғлиқ чекловлар
O	Келиб чиқиш қоидалари		
Экспорт	P	Экспортга нисбатан қўлланиладиган чоралар	

1-расм. Нотариф методларнинг Халқаро Классификацияси ³

Жамоа томонидан сўнгги қайта кўриб чиқиш 2016-2019 йилларда бўлиб ўтди ва натижада Тарифсиз чора-тадбирлар халқаро таснифининг сўнгги нашри (UNCTAD, 2019) ишлаб чиқилди.

³ INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF NON-TARIFF MEASURES 2019 VERSION, UNCTAD/DITC/TAB/2019/5. ISBN 978-92-1-112952-6

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Статистика Комиссияси ушбу таснифни тасдиқлади. Нотариф Чораларнинг Халқаро Классификацияси (International Classification of Non-tariff Measures) 16 бобдан (лотин ҳарфларида А дан Р гача) иборат бўлиб, ҳар бир боб 3та даражагача чуқурликдаги гуруҳларга бўлинган. Ушбу тасниф халқаро савдода қўлланиладиган сиёсат аралашувининг қонунийлиги, адекватлиги, зарурати ёки камситилишига баҳо бермайди. Тасниф қуйидагича тузилган:

А бобда санитария ва фитосанитария чоралари кўриб тасвирланган. Ушбу бобда турли моддаларни чеклаш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва касалликлар ёки зараркунандалар тарқалишининг олдини олиш каби чоралар, озиқ-овқат хавфсизлиги билан боғлиқ барча мувофиқликни баҳолаш чоралари, жумладан сертификатлаш ва карантин чоралари кўрсатилган; **В бобида** савдодаги техник тўсиқлар деб ҳам аталадиган маҳсулотнинг техник хусусиятлари ва сифат талаблари каби характеристикалар билан боғлиқ техник чора-тадбирлар тўплами келтирилган. **С боби** техник чора-тадбирлар бўлимининг охириги боби, жўнатишдан олдин текширувлар ва бошқа божхона расмийликлари билан боғлиқ чора-тадбирларни таснифлайди; **Д бобида** шартли чора-тадбирлар, яъни импорт қилувчи мамлакат бозорида импортнинг салбий таъсирига қарши курашиш бўйича амалга ошириладиган чора-тадбирлар, шу жумладан адолатсиз ташқи савдо амалиётига қарши курашишга қаратилган чора-тадбирлар гуруҳланади. Буларга антидемпинг, компенсация ва ҳимоя чоралари киради. **Е ва Ф бобларида** анъанавий равишда савдо сиёсатида қўлланиладиган “қаттиқ” чоралар - лицензиялаш, квоталар ва бошқа миқдор-назорат чоралари, шу жумладан тариф ставкалари квоталари ва импорт қилинадиган товарлар нархларини назорат қилиш ёки уларга таъсир қилиш учун амалга ошириладиган нархларни назорат қилиш чоралари киритилган; **Г бобида** молиявий чора-тадбирлар рўйхати - импорт тўловларини чеклаш чоралари кўрсатилган, масалан, валютага кириш ва унинг нархини тартибга солиш. **Н боби** рақобатга таъсир қилувчи чора-тадбирларни ўз ичига олади, жумладан бир ёки бир нечта чекланган хўжалик юритувчи субъектлар гуруҳига эксклюзив ёки махсус имтиёзлар берадиган чоралар - давлат хариди, ягона импорт агентликлари ёки мажбурий миллий суғурта каби монополистик чора-тадбирларни ўз ичига олади. **И боби** савдо билан боғлиқ инвестиция чораларига бағишланган ва маҳаллий таркибни талаб қилиш ёки импортни мувозанатлаш учун инвестицияларни экспорт билан боғлиқ бўлишини талаб қилиш орқали инвестицияларни чекловчи чораларни гуруҳлайди. **Ж ва К** бўлимлари маҳсулотлар ёки маҳсулотларга

уланган хизматлар импорт қилинганидан кейин сотилиш йўли билан боғлиқ чораларни ўз ичига олади. Тарқатиш чекловлари тўғрисидаги **J боб** импорт қилинган маҳсулотларни ички тақсимлаш билан боғлиқ чеклов чораларини тавсифлайди. **K бобида** сотувдан кейинги хизматларга чекловлар, масалан, аксессуар хизматларини тақдим этишдаги чекловлар келтирилган. Давлат харидлари бўйича чекловлар тўғрисидаги **M бобида** иштирокчилар ўз маҳсулотларини чет эл ҳукуматига сотишга ҳаракат қилганда пайдо бўлиши мумкин бўлган чекловлар тасвирланган. **N бобда** интеллектуал мулк чоралари ва ҳуқуқлари билан боғлиқ чекловлар тасвирланган. Келиб чиқиш қоидалари бўйича **O бобида** маҳсулотларнинг келиб чиқиши ёки унинг киритилишини чекловчи чора-тадбирлар гуруҳланган. **P боб**, охириги боб экспорт чораларига бағишланган. Ушбу боб мамлакат томонидан экспортга нисбатан қўлланиладиган чора-тадбирлар, жумладан, экспорт солиқлари, экспорт квоталари ва экспорт тақиқларини гуруҳлайди. Таснифлашнинг ушбу шарҳи юқоридаги санаб ўтилган чора-тадбирларнинг ҳар бирини кўрсатган ва кўп ҳолларда тушунтиришни кучайтириш учун фойдали мисолларни ҳам келтириб ўтган.

Иқтисодчилар томонидан ўтказилган баъзи тадқиқотларда НТМлар савдони осонлаштиришга ёрдам бериши мумкинлиги ҳам исботланган, чунки баъзи сертификатлаш жараёнлари савдога ишончни оширишга ёрдам беради (Бегҳин ва бошқ., 2015 ва Блинд ва бошқ., 2013). Шунингдек, у маҳсулот сифатини яхшилашга ёрдам берадиган сифат стандартлари каби техник тартибга солишни осонлаштиради; бу эса импорт талабининг ошишига олиб келади (Жоуанжеан, 2012). Бироқ, кўплаб НТМлар протекционистик мақсадларда амалга оширилмоқда, масалан, эксессив квоталар ва лицензиялаш талаблари савдо харажатларини янада ошириб, савдога зарар етказмоқда ва одатда, улар тарифсиз тўсиқлар (НТБ-non-tariff barriers) деб номланади. Ўтмишдаги кўпгина тадқиқотлар НТМ ва НТБ ўртасидаги фарқни аниқлашда муваффақиятсизликларга учрагач, уларни бир хил таъсирга эга деб, тахмин қилинди.

2-расмдан кўриниб турибдики, global миқёсда жорий қилинган НТМлар ва НТБлар сони 2009 йилдан буён доимий ўсиш тенденциясига эга. Амалга оширилган НТМлар сони НТБлардан анча ошиб кетган бўлса-да, биз НТБлар ҳақида кўпроқ хавотирланишимиз зарур, чунки улар савдога жиддий зарар етказди.

2-расм. Амалга оширилган global NTB ва NTMлар

сони ⁴

Халқаро савдода мамлакатлар импорт ва ҳаттоки экспорт маҳсулотларига ўзининг таъқиқларини ёки дастакларини қўллар экан, ҳозирги кунда 43400 дан ошиқ нотариф усуллардан фойдаланадилар.⁵ Шулардан энг кўп қўлланиладиганлари савдога техник тўсиқлар қўйиш, санитар ва фитосанитар чора-тадбирлар, демпингга қарши текширишларни амалга ошириш, миқдорий чекловлар белгилаш ва тариф даражасига квоталар белгилашлар ҳисобланади.

3-расм. Пандемия билан боғлиқ савдо чекловлари ⁶

⁴ Estimating Augmented Trade Restrictiveness Indices to Evaluate Impacts of Non-Tariff Barrier for ASEAN Countries and Their Major Trading Partners, December 2019 International Journal of Economics and Management 13(2):393-406, Muhamad Rias K V Zainuddin, Tamat Sarmidi.

⁵ ЖАҲОН БОЗОРИГА ФАОЛ ЧИҚИШ: ТАШҚИ САВДОНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ, Мирзаев Музаффар Маҳмудович, “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2017 йил

⁶ Lee and Prabhakar, 2021

2020 йилдан 2021 йил август ойига қадар 145 дан ортиқ мамлакатлар коронавирус касаллиги (COVID-19) пандемиясига жавобан савдо билан боғлиқ тахминан 440 та чора-тадбирларни жорий қилди, улардан 27 фоизи тариф чоралари ва 73%и НТМлар эди. Тарифлар билан боғлиқ чекловларнинг аксарияти осонлаштирилган бўлса-да, янги жорий этилган НТМлар сезиларли даражадаги савдо чекловчилари бўлиб хизмат қилган. (3-расм)

Пандемия даврида энг кўп қўлланилган НТМ турлари - экспортни чеклаш (P31), кейин лицензиялаш, экспорт қилиш учун рўйхатга олиш ва рухсатномалар олиш талаблари (P33) ва СФС сабаблари бўйича импортни чеклаш (A11) каби савдо чоралари ҳисобланиб, шу билан бир қаторда, солиқ ва божлардан озод қилиш, қисқартириш ёки бошқа бепул имтиёзлар (L41), импорт учун тўлов шартларига тегишли талабларни бажариш (G4) ва лицензиялаш талабларини бажариш (E125) каби савдони осонлаштирувчи чоралар ҳам мамлакатлар томонидан қўллаб-қувватланган (4-расм⁷).

4-расм. Пандемия даврида қўлланилган НТМлар турлари

Давлатлар қандай мақсадларга эришишда НТМлардан фойдаланишни Осиё ва Тинч океани Иқтисодий ва Ижтимоий Комиссияси (ESCAP) ва UNCTAD (2019) биргаликда TRAINS маълумотлар базасидаги НТМларни мувофиқлик жадвали билан мослаштириб, НТМлар улушини баҳолаш методологиясини тузишган.

⁷ Lee and Prabhakar, 2021

5-расм. Барқарор Ривожланиш Мақсадлари доирасида НТМлардан фойдаланиш мақсадлари (фоизда,%)⁸

Юқоридаги расмдан кўриниб турибдики, НТМлар асосан, иккита асосий мақсадда - таъсир доирасидаги маҳсулотларнинг 25 фоизини инсонлар соғлиги ва ривожланиши учун ва 15 фоизини муҳим озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги ташкил этади (5-расм).

Хулоса. Шунингдек қилиш мумкинки, тарифсиз чоралар ҳар куни ижтимоий ҳаётимизга таъсир қилади. Масалан, қадоқлаш талаблари ва пестицидлардан фойдаланиш чекловлари супермаркетларда хавфсиз озиқ-овқат маҳсулотларини таъминлайди; ўйинчоқлардаги токсинлар бўйича чекловлар болаларни ҳимоя қилади; электр маиший техника бўйича мажбурий хавфсизлик стандартлари электр токи уришининг олдини олади; ва автомобиллар учун эмиссия стандартлари иқлим ўзгаришига таъсир қилади.

Бироқ, тарифсиз чоралар истеъмол нархларини ҳам ошириши ва савдо-иқтисодий ривожланишга тўсқинлик қилиши ҳам табиий. UNCTAD ҳисоб-китоблари шуни кўрсатадики, тариф бўлмаган чоратadbирларнинг умумий таъсири тарифларга қараганда уч баравар юқори. Ҳозирги вақтда жаҳон савдосининг 90 %и бундай тартибга солувчи тарифсиз чоралар таъсирида бўлиб, бу чораларни бутунлай йўқ қилиш имконсиз. Аммо, энг керакли йўналишда саралаб, тўғри тартибда ҳамда Жаҳон Савдо Ташкилоти талабларига мувофиқ улардан фойдаланиш эркин савдони, арзон импорт товарларини, паст истеъмол нархларини, юқори ишлаб чиқариш ҳажмини таъминлайди ва бу ўз навбатида, аҳоли фаровонлигини ва иқтисодий ўсишни кафолатлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

⁸ Манба: UNCTAD

1. INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF NON-TARIFF MEASURES 2019 VERSION, UNCTAD/DITC/TAB/2019/5. ISBN 978-92-1-112952-6
2. UNCTAD (2009). Non-Tariff Measures: Evidence from Selected Developing Countries and Future Research Agenda. United Nations publication.
3. UNCTAD (2013). Non-Tariff Measures to Trade: Economic and Policy Issues for Developing Countries. United Nations publication.
4. Estimating Augmented Trade Restrictiveness Indices to Evaluate Impacts of Non-Tariff Barrier for ASEAN Countries and Their Major Trading Partners, December 2019, International Journal of Economics and Management 13(2):393-406, Muhamad Rias K V Zainuddin, Tamat Sarmidi.
5. ЖАҲОН БОЗОРИГА ФАОЛ ЧИҚИШ: ТАШҚИ САВДОНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ, Мирзаев Музаффар Маҳмудович, “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2017 йил
6. <https://world.bank>
7. <https://wto.org>
8. <https://unctad.org>